

О ТВОРЧЕСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАВОИ И ЕГО ИЗУЧЕНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6371149>

Расулмухамедова Дулфуза Зокировна

ЎзДЖТУ старший преподаватель

Аннотация: *На этой странице поднимается вопрос об отношении к творчеству Навои, рассказывается о творчестве Навои и его изучении за рубежом, а также о навоистах в современной узбекской литературе и их творчестве. В целях воспитания действительно совершенного человека необходимо всестороннее изучение творчества и жизни Навои, рассмотрение его как литературного процесса восточного Возрождения - связано с влиянием деятельности Навои на развитие литературы, истории, искусства и архитектуры.*

Ключевые слова: *Келлнер Ксенкель, Юрген Пауль, Клаус Шониг, Эрика Таубе, Клаудия Ромер, Европа, Америка, Турция*

"Творчество Навои изучается в рамках исследования узбекской литературы. Пришло время расширить сферу его изучения. Много было сделано за рубежом о творчестве поэта." В частности, было проведено несколько исследований в Европе, Америке и восточных странах, в частности в Турции, где данные о периоде советской системы и влиянии ее политики до НАС не дошли. Вопрос понимания Навои все еще остается сложным. Нелегко донести язык и идеи пятилетней давности до современного человека, жившего в эпоху технического прогресса. Хотя сейчас во многих учебниках дается определенный фрагмент творчества поэта, то на половине страницы приводится словарь сложных слов. Это можно воспринять как стремление приблизить читателя к тексту. Но стремительный технический прогресс всего мира отдаляет все народы, хотя и немного, от их классической литературы. Конечно, мы не слишком устали от этой ситуации.

А у нас прекрасное изучение европейских языков сложилось главным образом после обретения независимости. Поскольку многие из наших навоийских ученых не знают европейских языков, они не так сильно стремились узнать, какие новые источники там публикуются. На самом деле процесс серьезного изучения Навои начался в Европе с XIX века. Сегодня темпы этого процесса еще более ускорились. Например, в 2003 году в Германии на немецком и английском языках был опубликован сборник под названием "Алишер Навои", посвященный творчеству Навои, его личности и окружению Тимуридов, исследованиям немецких ученых, таких как Барбара Келлнер

Хенкель, Юрген Пауль, усус Шониг, Эрика Таувбе, удудья Ромер, Марк Киршнер, Зигрид Клайнмиксель и Иоахим Герлиш. В этих исследованиях Навои играет важную роль в культурной среде своего времени. Зарубежные специалисты изучают творчество Сиси Навои в связи со средой, в которой он жил, в частности с атмосферой эпохи Хусейна Интернационала. Рассматривая этот период как период восточного пробуждения, они видят развитие литературы, истории, искусства, архитектуры в связи с деятельностью Навои. Особенно высоко ценится вклад поэта в искусство, памятники архитектуры, различные достижения, достигнутые в то время. Они хорошо знают Навои как прогрессивного, просвещенного, филантропичного человека.

И мы привыкли анализировать творчество Навои, доносить его до читателей с учетом правил, выработанных двадцать-тридцать лет назад. То есть, хотя мы и берем газель или рубоя поэта, анализируя его, мы ограничены в том, чтобы дать нам словарь непонятных слов (это тоже, конечно, необходимо на своем месте). Не пора ли искать новые способы приблизить творчество Навои к читателям и воплотить его в жизнь с помощью современных технологий? "Необходимо было включиться в процесс гораздо раньше. Правда, важно отметить, что в области образования проводятся определенные новые исследования. Но вопрос понимания Навои все еще остается сложным. Его произведения читают и изучают во всех странах мира. Поэтому жизнь человека как великого дворянина, история создания всех его произведений, я думаю, в первую очередь, должна стать главным объектом исследования узбекской литературы. Например: рассказывая об истории создания произведений Навои борганды, необходимо будет привести очень интересные реалии и отразить их в учебниках. Только один пример: когда речь заходит о работе "история мулики Аджамы", следует обратить внимание на дату создания работы, в 1488 году – это основные исторические данные, в 1487 году Алишер Навои (с целью изгнать Дворец с международной стороны на некоторое время) был назначен губернатором Астробода (эти источники также называют Изгнанием). В этот период Навои столкнется с проблемами управления Astrobod-Государственного управления, системы, в которой будет уместно создать историю начинающих отраслей (чтобы преодолеть трудности, увековечить образ истинного справедливого Шоха, столкнувшегося с такими проблемами, как сложные ситуации в государственном управлении, справедливое решение-создание). Видно, что если обратить внимание на историю создания произведения, то до 1488 года в Навои не было произведений, связанных с государственным управлением, Шахом и его отношением к обязанностям правосудия.

Следует отметить, что творчество Навои изучается все больше, все упорядоченнее, все совершеннее и последовательнее за рубежом. С полным признанием работы ученых, Бунда Навои, мы хотели бы сказать, что анализ газелей, словарь литературных произведений, сколько слов было использовано в его произведениях, исследование в новом направлении Личности Навои и его истории было бы самым важным вопросом. На этом фоне мы бы подчеркнули, что такая информация должна быть подготовлена как отдельное руководство и передаваться отдельно в виде специального курса в школах, колледжах, академик-лицеях, университетах.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. “Шарқ адабиёти олами” В.Жўраев Т., (2015 йил)
2. “Жаҳон адабиёти ” журнали (2014 йил 14- сон,18-бет)